

Podsumowanie:

W artykule dokonano przeglądu cech kliniczno-patologicznych i wyników leczenia u kobiet chorych na raka jajnika (znanego również jako złośliwy mieszany guz mezodermalny, MMMT) w porównaniu z grupą kobiet z surowiczym gruczolakorakiem (SAC) jajnika.

- Średni wiek pacjentów z mięsakiem jajnika (MMMT) wynosił około 66 lat, natomiast wiek pacjentów z surowiczym gruczolakiem (SAC) wynosi około 62 lat. W ogólnym zestawieniu, uzyskano wyniki, iż 42% badanych chorowało na MMMT a 61% chorowało na SAC.
- W tabeli 1 podsumowano stopnie zaawansowania raka. Spośród 65 badanych – 6 osób miało chorobę w stadium I, 6 osób chorobę w stadium II, 41 osób chorobę w stadium III oraz 11 osób chorobę w stadium IV.
- W tabeli 2 przedstawiono schematy chemioterapii stosowanych u pacjentów z MMMT i SAC. Do leczenia zastosowano preparaty z platyną, platyną z taksanem, platyną z innymi lekami oraz bezpłatynową metodą.
- W tabeli 3 przedstawiono odpowiedź na chemioterapię opartą na platynie. 14 pacjentów z MMMT w stadium III/IV (27%) miało radiologicznie mierzalną chorobę po wstępnej operacji, z których 12 otrzymało chemioterapię na bazie platyny. Jeden z tych pacjentów osiągnął CR (8%), a 2 pacjentów osiągnęło PR (17%). Zatem ogólny wskaźnik obiektywnej odpowiedzi wyniósł 25%. Progresję choroby udokumentowano u 7 pacjentów (58%). Natomiast u 302 pacjentów z SAC w stadium III/IV (49%) stwierdzono mierzalną chorobę po operacji. Spośród 258 pacjentów, którzy otrzymali chemioterapię opartą na platynie, 54 pacjentów (21%) osiągnęło CR, a 101 (39%) osiągnęło PR na chemioterapię opartą na platynie, zatem ogólny obiektywny wskaźnik odpowiedzi wyniósł 60%. Progresję choroby udokumentowano u 61 pacjentów (24%).
- W tabeli 4 oraz na rycinie 1 przedstawiono szacowany współczynnik przeżycia dla MMMT w porównaniu z SAC w zależności od stadium choroby. U pacjentek z MMMT mediana przeżycia wynosiła 8,2 miesiąca, 2-letni wskaźnik przeżycia 23%, a 5-letni wskaźnik przeżycia 15%. U pacjentów z SAC mediana całkowitego przeżycia wynosiła 20,7 miesiąca, przy 2-letnim odsetku przeżycia wynoszącym 44% i 5-letnim odsetku przeżycia wynoszącym 20%. Różnica w całkowitym przeżyciu między grupami okazała się wysoce istotna statystycznie.
- W Tabeli 5 i rycinie 2 przedstawione są szacunkowe wskaźniki przeżycia u pacjentów z MMMT w stadium III, gdy tacy pacjenci są podzieleni na 2 grupy: grupę z 2 cm chorobą resztkową po początkowej operacji ("optymalnie usunięty") i grupę z 2 cm guzem resztkowym ("nieoptymalnym"). U 19 pacjentów z MMMT w stadium III, którzy znaleźli się w grupie "optymalnie usuniętej", mediana przeżycia wyniosła 14,8 miesiąca, a 2-letni wskaźnik przeżycia 39%. U 17 pacjentów z grupy "nieoptymalnych" mediana przeżycia była znacząco niższa i wynosiła 3,1 miesiąca, a wskaźnik 2-letniego przeżycia wynosił 0%.

Lista autorów:

Doktor Ewan Brown - kieruje zespołem zajmującym się badaniami onkologicznymi nad czerniakiem w NHS Edinburgh Cancer Center i jest członkiem zespołów zajmujących się rakiem jelita grubego i nieznanym nowotworem pierwotnym. Jest lokalnym głównym badaczem w szeregu badań klinicznych dotyczących raka jelita grubego i czerniaka oraz jest członkiem grupy sterującej Północnej Grupy Onkologii Kolorów i Odbytnicy (NCOG) oraz podgrupy NCRN zajmującej się badaniami klinicznymi nad rzadkimi czerniakami. Do jego głównych zainteresowań należą badania kliniczne i translacyjne nad czerniakiem i rakiem jelita grubego, edukacja on-line oraz rozwój partnerstwa onkologicznego ze szpitalem Queen Elizabeth Central Hospital w Malawi. Jego praca jest wspierana nagrodą NRS Career Researcher Award (2013–2016) i grantem rządu Szkocji (2013–2016).

Doktor Moira Stewart jest emerytowanym profesorem uniwersyteckim w Centrum Studiów Medycyny Rodzinnej na Uniwersytecie Zachodnim, a wcześniej kierownikiem badań nad podstawową opieką zdrowotną dr Briana W. Gilberta w Kanadzie (2003–2017). Dr Stewart opublikował wiele publikacji na temat opieki skoncentrowanej na pacjencie i wraz z kolegami zredagował międzynarodową serię książek na temat metody klinicznej skoncentrowanej na pacjencie. Jest współkierownikiem grantu wspólnotowego zespołu podstawowej opieki zdrowotnej CIHR na rzecz innowacji skoncentrowanych na pacjencie dla osób z wielochorobowością. Dr Stewart stworzyła możliwą do zbadania bazę danych zawierającą dane z elektronicznej dokumentacji medycznej w południowo-zachodnim Ontario. Ścisłe współpracuje z decydentami w ramach Programu Podstawowej Opieki Zdrowotnej INSPIRE-PHC. Dr Stewart otrzymała Medal Jamesa Mackenziego od Royal College of General Practitioners (2004), nagrodę Badacza Roku Medycyny Rodzinnej The College of Family Physicians of Canada (2007).

John Maynard Smith (ur. 6 stycznia 1920 w Londynie, zm. 19 kwietnia 2004 w Sussexie) – brytyjski biolog. Jeden z najwybitniejszych współczesnych teoretyków ewolucjonizmu, genetyk, który wprowadził elementy teorii gier do badań nad zachowaniami organizmów biologicznych. Był absolwentem Eton College. Studiował nauki inżynieryjne w Trinity College na Uniwersytecie Cambridge[1]. W okresie II wojny światowej pracował jako inżynier w przedsiębiorstwie projektującym samoloty, następnie od 1947 r. podjął studia zoologiczne na University College w Londynie, gdzie był studentem J.B.S. Haldane'a. Od 1965 był profesorem na Uniwersytecie w Sussex, a w latach 1965–1972 także pierwszym dziekanem Szkoły Nauk Biologicznych przy tym uniwersytecie. W 1985 r. przeszedł na emeryturę. Od 1977 członek Royal Society. Był także członkiem zagranicznym Amerykańskiej Akademii Sztuki i Nauki i doktorem honoris causa kilku uczelni, m.in. uniwersytetu w Kent, Cambridge, Chicago i Edynburgu. Laureat prestiżowych nagród: Kioto (2001)[2], Balzana (1991) i przyznawane go przez Royal Society Medalu Darwina (1986).

Michael Bradburn - starszy statystyk medyczny ds. zdrowia populacji, School of Medicine i zdrowia populacji — dołączyłem do CTRU w 2007 r., wcześniej pracowałem jako statystyk w Cancer Research UK i PAREXEL International. Moją rolą jest dostarczanie danych statystycznych/ogólnych do portfolio badań klinicznych CTRU.

Hani Gabra (urodzony 15 stycznia 1963) to brytyjski onkolog i emerytowany profesor onkologii medycznej w Imperial College w Londynie. Hani Gabra to brytyjski akademicki onkolog i twórca leków. Jest założycielem, członkiem zarządu i dyrektorem naukowym Papyrus Therapeutics Inc., wschodzącej firmy biotechnologicznej skupiającej się na pozakomórkowych terapiach supresorowych nowotworów. Jest także emerytowanym profesorem onkologii medycznej w Imperial College w Londynie (2020-) i adiunktem w Centrum Biomarkerów Nowotworowych na Uniwersytecie w Bergen w Norwegii. W latach 2019–2021 pełnił funkcję dyrektora medycznego w BerGenBio ASA, wcześniej zajmował stanowisko głównego lekarza naukowca oraz wiceprezesa/kierownika jednostki odkryć klinicznych ds. wczesnego rozwoju klinicznego w jednostce IMED Biotech Unit w AstraZeneca w Cambridge w Wielkiej Brytanii (2017–2019)). Hani kształcił się w Carlisle High School i studiował

medycynę na Uniwersytecie w Glasgow, uzyskując tytuł licencjata (z wyróżnieniem) w dziedzinie biologii molekularnej i MB ChB w 1987 r. Po uzyskaniu MRCP (UK) w 1990 r. uzyskał tytuł magistra onkologii klinicznej i tytuł magistra Doktorat z onkologii molekularnej na Uniwersytecie w Edynburgu.

Alistair Williams – pracuje na Uniwersytecie w Edynburgu, GB, profesor patologii ginekologicznej

Dr Awatif Al-Nafussi – konsultant, patolog n Uniwersytecie w Edynburgu, Wielka Brytania

Informacje o czasopiśmie:

CA: A Cancer Journal for Clinicians – recenzowany periodyk naukowy zawierający publikacje z dziedziny onkologii. Istnieje od 1950 roku i jest sztandarowym czasopismem American Cancer Society.

Czasopismo publikuje aktualne informacje na temat zapobiegania, diagnozowania i leczenia nowotworów złośliwych. Periodyk dostarcza lekarzom i innym specjalistom opieki zdrowotnej informacje w postaci obszernych prac przeglądowych i kształcenia ustawicznego wraz z wytycznymi i danymi statystycznymi American Cancer Society. Wszystkie treści, jakie ukazują się na łamach „CA: A Cancer Journal for Clinicians”, są udostępniane na zasadzie otwartego dostępu.

Periodyk ma najwyższy impact factor spośród wszystkich czasopism naukowych indeksowanych w Journal Citation Reports. Jego impact factor za rok 2015 wyniósł 137,578, co uplasowało go na 1. miejscu wśród 213 czasopism onkologicznych. Na polskiej liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2015 roku „CA: A Cancer Journal for Clinicians” otrzymało maksymalną liczbę punktów – 50.

Czasopismo ma czwarty pod względem wysokości SCImago Journal Rank wśród wszystkich czasopism naukowych indeksowanych przez Scopus. Jego SCImago Journal Rank za 2015 rok wyniósł 32,242, dając mu:

- 1. miejsce wśród 322 czasopism w kategorii „onkologia”,
- 1. miejsce na 123 periodyki w kategorii „hematologia”.

Czasopismo A Cancer Journal for Clinicians wydawane przez American Cancer Society osiągnęło lepsze wyniki. Współczynnik wpływu czasopisma wzrósł z 292,3 w ubiegłym roku do oszałamiającego poziomu 508,7 i pozostaje najwyżej ocenianym czasopismem onkologicznym na świecie. A Cancer Journal for Clinicians jest nie tylko wiodącym czasopismem w całej kategorii tematycznej onkologii, ale zajmuje najwyższe miejsce we wszystkich 254 kategoriach uwzględnionych w Web of Science (clarivate.com). Wynik A Cancer Journal for Clinicians wynika głównie z artykułu dotyczącego globalnych statystyk dotyczących nowotworów oraz rocznego raportu na temat statystyk dotyczących nowotworów, czyli dwóch z najczęściej cytowanych artykułów na temat nowotworów na świecie. Te cytaty, w połączeniu z niewielką liczbą publikacji, składają się na wysoki wynik A Cancer Journal for Clinicians. Inne często cytowane manuskrypty obejmują wytyczne dotyczące badań przesiewowych w kierunku ACS, statystyki nowotworów dla specjalnych populacji oraz kompleksowe przeglądy. Nasze czasopismo Cancer Cytopathology zajęło pierwsze miejsce w dziedzinie cytopatologii. Uzyskał wynik 5,284. Nasze czasopismo Cancer uzyskało wynik 6,860. Każde czasopismo mieści się w górnym kwartylu swojej kategorii tematycznej.